

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

FINANZAS PÚBLICAS

Programa de Estudio
Año Académico 2013-2014

Prof. Carlos E. Weffe H.

JUSTIFICACIÓN

La consagración constitucional del Estado venezolano como uno democrático y social de *Derecho* y de *Justicia*¹, impone a la organización estatal ingentes *tareas*, cometidos que de suyo requieren de crecientes *medios económicos*, que permitan al Estado (i) sustentarse financieramente; y (ii) naturalmente, satisfacer las necesidades colectivas².

De tal modo, la *definición* de los fines estatales, así como la procura, administración y erogación de los recursos monetarios para su satisfacción —serie de actos conocidos como «actividad financiera del Estado», o como «fenómeno financiero»- devienen en objeto de estudio del Derecho, en tanto los actos del Estado están, en razón de la cláusula de la *supremacía constitucional*³ y de la *legalidad estatal*⁴, sometidos al ordenamiento jurídico; así, el *Derecho Financiero* surge como una más de las ciencias de las Finanzas Públicas, o de la Hacienda Pública, dedicada al estudio de la regulación jurídica de la actividad financiera estatal, *instrumental* en el logro de los fines del Estado, y —en consecuencia- en obligado objeto de estudio para el jurista formado en las aulas de la Universidad Central de Venezuela.

En este sentido, el Curso se propone otorgar al alumno las habilidades necesarias para desentrañar la *naturaleza* de la actividad financiera del Estado, identificar su objeto, diferenciando entre las *necesidades públicas* y los *servicios públicos*, reconocer las disciplinas encargadas de su estudio, entre ellas el Derecho Financiero; debatir sobre la autonomía de este último y detallar sus relaciones con otras ciencias, así como desarrollar íntegramente, desde una visión de conjunto, su contenido. Para ello, el Curso deberá dividirse en *dos* partes, para estudiar (i) la ordenación de la Hacienda Pública, en lo referente a la disciplina jurídica del ingreso-gasto, es decir, el *Derecho Presupuestario*; y (ii)

¹ Según el artículo 2 de la Constitución, Venezuela “se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

² Tal como lo señala PEÑA SOLÍS, la cláusula del Estado Social “significó convertir al Estado en deudor de prestaciones frente a los ciudadanos, a quienes se les consagra una nueva categoría de derechos denominados sociales y económicos. El Estado social entonces, al ser concebido como deudor de los servicios públicos, y por ende, garante de su prestación, se ve constreñido a intervenir en la economía mediante potestades públicas que comportan el sacrificio de atributos de ciertos derechos que hasta esa fecha sólo disfrutaban los grupos privilegiados económicamente, verbigracia el derecho de propiedad que pasa a ser conceptuado sobre la base de su función social. En fin, el Estado social aparece estrechamente vinculado a la idea de justicia social o justicia material, y puede afirmarse que desde el punto de vista histórico, es el último estadio en el proceso de perfeccionamiento de la organización estatal”. PEÑA SOLÍS, José; *Lecciones de Derecho Constitucional General*. Volumen I, Tomo I. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2008, p. 371.

³ Según el artículo 7 de la Constitución, ésta “es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

⁴ El artículo 137 de la Ley Fundamental dispone que la Constitución y la Ley “definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”

por su *especial* importancia dentro de los ingresos públicos –al punto que constituye la principal fuente de financiación del Estado contemporáneo, así como por la especialización y complejidad de su estructura jurídica, que la separa de otras ramas del Derecho Público- deberá dedicarse atención *diferenciada* al *tributo*, y a la rama que lo estudia, el *Derecho Tributario*.

En consecuencia, el Curso ahondará en el estudio del tributo –su concepto, tipos, elementos y caracteres, englobados en la noción general de *obligación tributaria*-, en la autonomía de la rama que lo estudia y su relación con otras disciplinas jurídicas, en el régimen constitucional del tributo y en el reparto, en el Estado Federal del *imperium* necesario para su creación, reglamentación y administración –poder, potestad y competencia tributaria-, los procedimientos administrativos y jurisdiccionales de aplicación y satisfacción del tributo, el régimen punitivo a las transgresiones a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Tributario, y –finalmente- la descripción de los principales tributos que componen al sistema tributario.

En ambos casos –tanto en la exposición de los contenidos del Derecho Presupuestario como en los del Derecho Tributario-, la óptica será la de la problematización *mayéutica* de los contenidos programáticos, de manera de dotar al estudiante de las herramientas necesarias para una adecuada solución jurídica de aquellos.

MARCO CONCEPTUAL

A partir de la configuración *social y democrática de derecho* del Estado, éste tiene a su cargo la satisfacción de una ingente cantidad de necesidades públicas, lo que requiere del Poder Público el desarrollo de una intensa *actividad financiera*, destinada a la obtención, administración y erogación de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo sus cometidos esenciales como organización política. Es ese el objeto, desde el punto de vista jurídico, del Derecho Financiero.

Así, el régimen jurídico de la actividad financiera del Estado exige la comprensión de los fenómenos jurídico-económicos subyacentes en la disciplina legal de dicha actividad; esto es, la ordenación constitucional del proceso de ingreso-administración-gasto de los recursos públicos orientados a la satisfacción de las necesidades colectivas, comprendida en el Derecho Presupuestario, y en el aprendizaje de los contenidos jurídicos del *principal* de los ingresos públicos, consistente en la prestación de carácter patrimonial exigida al particular por el Estado, en razón de su *imperium*, con fundamento en la *capacidad contributiva* del deudor, con el objeto de satisfacer, directa o indirectamente, necesidades colectivas: el tributo, y la rama jurídica que lo estudia, el *Derecho Tributario*.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar en el alumno habilidades para identificar el contenido de la actividad financiera del Estado, debatir fundadamente sobre su naturaleza e identificar las disciplinas encargadas de su estudio; definir al Derecho Financiero, discutir razonadamente sobre su naturaleza, su contenido y sobre su posición en el conjunto del Derecho, así como su relación con otras ciencias.

- Familiarizar al alumno con los conceptos fundamentales del Derecho Presupuestario: la noción de presupuesto, su naturaleza jurídica, los principios que rigen la actividad presupuestaria y el conjunto orgánico encargado de la formulación, sanción, ejecución y control del presupuesto: el régimen jurídico de la administración financiera del sector público.
- Desarrollar en el alumno habilidades para el ejercicio del Derecho Tributario: el concepto de tributo, su clasificación y características, la comprensión de la teoría general de la obligación tributaria como base esencial de la prestación fiscal, y las distintas ramas en las que se divide el estudio jurídico del tributo: Derecho Tributario Material, Formal, Constitucional, Penal, Procesal e Internacional.
- Familiarizar al alumno con los principales tributos que componen el sistema tributario venezolano: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos e impuestos aduaneros.
- Procurar la participación del alumno en el planteamiento y solución de problemas prácticos referidos al Derecho Financiero y Tributario.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Primera parte. El análisis jurídico de la actividad financiera del Estado.

1. Actividad financiera del Estado. Las Finanzas Públicas.
2. Ciencias de las Finanzas Públicas. El Derecho Financiero como disciplina jurídica de la actividad financiera del Estado.
3. El Derecho Presupuestario, como parte del Derecho Financiero.
4. El Derecho Tributario, como parte del Derecho Financiero.

Material de Apoyo

- GARCÍA BELSUNCE, Horacio; “La Ciencia de las Finanzas Públicas y la Actividad Financiera del Estado”, en *Tratado de Tributación*. Tomo I. Derecho Tributario. Dir. H. GARCÍA BELSUNCE. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2003.
- ASOREY, Rubén Oscar; “Derecho Tributario dentro del Derecho Financiero”, en *Tratado de Tributación*. Tomo I. Derecho Tributario. Dir. H. GARCÍA BELSUNCE. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2003.

Segunda parte. Derecho Presupuestario.

1. El Presupuesto. Naturaleza jurídica.
2. Ingresos y gastos públicos. Clasificación.
3. Principios presupuestarios.
4. El ciclo presupuestario: formulación, sanción, ejecución, control. La reconducción del presupuesto.
5. La Administración Financiera del Sector Público. Crédito Público.

Material de Apoyo

- GIULIANI FONROUGE, Carlos María; *Derecho Financiero*. Capítulos 1 y 2 del Título II, “El Presupuesto”. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993.
- SÁINZ DE BUJANDA, Fernando; *Lecciones de Derecho Financiero*. Capítulo 8, “Objeto de la Actividad Financiera”. Ediciones del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Madrid, 1993.
- GIULIANI FONROUGE, Carlos María; *Derecho Financiero*. Capítulos 1 y 2 del Título II, “El Presupuesto”. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993.

Tercera parte. Derecho Tributario. Parte General.

1. Derecho Tributario: Concepto. Autonomía. Codificación en Venezuela. Interpretación de la ley tributaria.
2. El Tributo: Concepto, clasificación, efectos económicos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
3. Derecho Constitucional Tributario: poder, potestad y competencia tributaria. Límites al poder tributario. Distribución constitucional del poder tributario. Armonización tributaria. Descentralización fiscal. Poder tributario federal, estatal y municipal. Inmunidades recíprocas de los entes político-territoriales.
4. Derecho Tributario Material: Obligación tributaria: concepto, naturaleza, elementos esenciales, extinción. Solidaridad. Domicilio. Exención, exoneración e inmunidad. Privilegios y garantías.
5. Derecho Tributario Formal: Determinación Tributaria: naturaleza jurídica, tipos según el sujeto que la realiza, según la fuente de conocimiento del hecho generador o de su cuantía. Procedimientos determinativos oficiosos: fiscalización vs. verificación. Otros procedimientos administrativos tributarios de primer grado.
6. Derecho Penal Tributario: Ilícitos tributarios: naturaleza jurídica, elementos esenciales, distinción entre evasión, elusión, fraude de ley, economía de opción, negocio indirecto, simulación, clasificación, concurrencia de ilícitos tributarios. Responsabilidad penal tributaria: fundamentos, circunstancias modificativas, extinción. Las penas.
7. Derecho Procesal Tributario: Procedimientos administrativos tributarios de segundo grado: recurso jerárquico, recurso de revisión, revisión de oficio. Procesos judiciales tributarios: recurso contencioso tributario, juicio ejecutivo, medidas cautelares, amparo tributario. Medios de autocomposición procesal tributaria: transacción y arbitraje.
8. Derecho Internacional Tributario: Doble imposición: interna e internacional, jurídica y económica. Factores de vinculación al Poder Tributario de los Estados. Conflictos en los criterios de atribución de Poder Tributario. Métodos de solución de los conflictos. Modelos de Convenios para evitar la Doble Tributación.

Material de Apoyo

- WEFER H, Carlos E; “Aplicación del Código Orgánico Tributario a la Tributación Estatal y Municipal. Estado de la cuestión”, en *Temas de*

Actualidad Tributaria. Homenaje a Jaime Parra Pérez. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2009.

- ANZOLA PÉREZ, Oswaldo; “La Ley Tributaria: su interpretación y los métodos para impedir, reducir sus efectos”, en *Libro Homenaje a José Andrés Octavio*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas. 1999.
- VALDÉS COSTA, Ramón; *Curso de Derecho Tributario*. Capítulo 3, “Teoría de los Tributos”. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1996.
- RUAN SANTOS, Gabriel; *El Impacto Institucional de las Exacciones Parafiscales*. Capítulo III, “Concepto de exacciones parafiscales”. Colección Jurídica Araque Reyna, Caracas, 2008.
- JARACH, Dino; *Finanzas Públicas y Derecho Tributario*. Capítulo 5º de la Parte V, “Efectos Económicos de los Impuestos”. Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1985.
- ROMERO-MUCI, Humberto; “La Distribución del Poder Tributario en la Nueva Constitución”, en *La Tributación en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. 2001.
- CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal; “Viabilidad de la descentralización fiscal estatal en el marco de la Constitución de 1999”, en *V Jornadas de Derecho Tributario. Aspectos Tributarios en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.
- RUAN SANTOS, Gabriel; “Principios Sustantivos de la Tributación en la Constitución de 1999”, en *La Tributación en la Constitución de 1999*. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. 2001.
- SSPA 565/2008, de 15 de abril, caso *República Bolivariana de Venezuela, en interpretación del artículo 164 de la Constitución*.
- VALDÉS COSTA, Ramón; *Curso de Derecho Tributario*. Capítulo 9, “La Relación Jurídica Tributaria”. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1996.
- MARCANO, Luis José; “Los sujetos pasivos tributarios en la Ley venezolana”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 52. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1991.
- ARAÚJO FALCÃO, Amílcar; *El hecho generador de la obligación tributaria*. Traducción del original portugués por Carlos M. Giuliani Fonrouge. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964.
- SSP x/1983, de 14 de diciembre, caso *Becoblohm Puerto Cabello et al. v. Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo*.

- FERREIRO LAPATZA, José Juan; *Curso de Derecho Financiero Español*. 18ª Edición. Capítulo 16, “Extinción de la Obligación Tributaria”. Marcial Pons, Madrid, 1996.
- OCTAVIO SEIJAS, Amalia; “La Prescripción en el Código Orgánico Tributario de 2001”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.
- RUAN SANTOS, Gabriel; “La Función de Determinación en el nuevo Código Orgánico Tributario. (Fiscalización y Determinación)”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- VAN DER VELDE HEDDERICH, Ilse; *In Memoriam Ilse van der Velde*. Capítulo 1. “Determinación de la Obligación Tributaria”. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2001.
- FERMÍN FERNÁNDEZ, Juan Carlos; “El Procedimiento de Fiscalización y Determinación en el Código Orgánico Tributario de 2001 (Sumario Administrativo)”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- RAMÍREZ VAN DER VELDE, Alejandro; “Los Procedimientos Administrativos previstos en el nuevo Código Orgánico Tributario”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- ANZOLA PÉREZ, Oswaldo; “Naturaleza Jurídica del ilícito Tributario”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 72. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1996.
- ANZOLA PÉREZ, Oswaldo; “La Ley Tributaria: su interpretación y los métodos para impedir, reducir sus efectos”, en *Libro Homenaje a José Andrés Octavio*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas. 1999.
- WEFER H, Carlos E; *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*. Capítulo IV, “El Problema de la Definición de los Medios de Perpetración de la Lesión Antijurídica en el Derecho Penal Tributario”. Editorial Globe. Caracas, 2010.
- WEFER H, Carlos E; *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*. Capítulos IX y X, “Concurrencia de Ilícitos Tributarios”. Editorial Globe. Caracas, 2010.
- WEFER H, Carlos E; *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*. Capítulo I, “Parte General del Derecho Penal Tributario”. Editorial Globe. Caracas, 2010.

- HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; “Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario de 2001”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- RAMÍREZ VAN DER VELDE, Alejandro; “Los Procedimientos Administrativos previstos en el nuevo Código Orgánico Tributario”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- BLANCO-URIBE QUINTERO, Alberto; “El Recurso Contencioso Tributario en el Derecho Procesal. Actualizado al COT de 2001”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 95. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas. 2002.
- FRAGA PITTALUGA, Luis; “El Arbitraje Tributario”, en *Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- SSC 654/2000, de 30 de junio, caso *Sucesión de Carlos Alberto Domínguez Gómez v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
- SSPA 1.269/2006, de 17 de mayo, caso *Baker Hughes, S.R.L. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
- BARBOZA SIRI, Diego; “Consideraciones sobre el Juicio Ejecutivo en el Nuevo Código Orgánico Tributario”, en *Contencioso Tributario Hoy*. Jornadas Internacionales. Ediciones de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo. Tomo I. Caracas, 2001.
- EVANS MÁRQUEZ, Ronald; *Régimen Jurídico de la Doble Tributación Internacional*. Capítulos I y II, “Bases para la Conceptualización del fenómeno de la Doble Tributación. Medidas para Evitar o Atenuar la Doble Tributación”. Mc Graw Hill. Caracas, 1999.

Cuarta parte. Derecho Tributario. Parte Especial.

1. Impuesto sobre la Renta: Renta. Carácter neto, anual, disponible y territorial. Renta Mundial. Hecho generador. Sujetos pasivos. Retenciones. Ingresos brutos, costos y deducciones. Progresividad del tributo. Exenciones, exoneraciones y otros beneficios. Impuesto al dividendo. Ganancias fortuitas. Ajuste por inflación.
2. Impuesto al valor agregado: Hecho generador, temporalidad, territorialidad. Sujetos pasivos. Base imponible. Determinación de la cuota tributaria.
3. Impuestos aduaneros: Hecho imponible. Sujetos pasivos. Beneficios fiscales.

Material de Apoyo

- ANDRADE RODRÍGUEZ, Betty; “El Tratamiento de la Renta Mundial en la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 95. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- MONTAGNA FILIPPI, Alessandra; “La Determinación del Enriquecimiento Neto Gravable con el Impuesto sobre la Renta”, en *60 Años de Imposición a la Renta en Venezuela*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2003.
- RUAN SANTOS, Gabriel; “Presentación”, en *60 Años de Imposición a la Renta en Venezuela*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2003.
- SOL GIL, Jesús; “Clasificación de los Impuestos y el Impuesto tipo Valor Agregado”, en *Imposición al Valor Agregado en Venezuela*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2004.
- MONTIEL VILLASMIL, Gastón; *Sucesiones y Donaciones*. Capítulo II. Ediciones Fabretón. Caracas, 1971.
- AZUAJE SEQUERA, Carlos; *Derecho Aduanero*. Capítulo VI, “Tributos y Tributación Aduanera”. Imprenta Nacional. Caracas, 1997.